

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Islomov S. I. Inson kapitalining mohiyati V.sb: O‘tish davri: ta’lim tendentsiyasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot Tojikiston, jild. 2 - Dushanbe, ChPS, 2001, s. 21.
2. Pedagogika, darslik, Moskva: izd. "Akademiya", 12-uy.
3. Qurbonov A. Ta’lim va milliy xavfsizlik: yo‘nalishlari va ustuvor yo‘nalishlari. Mayor maq. “Maorif va mustaqillik”, kitob 1. Dushanbe, 2021 “Mehroj garf”, 400 b.

**RAQAMLI MUHITDA BOSHLANG‘ICH TA’LIM YOSHDAGI BOLANI TARBIYALASH
MUAMMOLARI**

Tojiboyeva Gulmira Rifovna

PhD, dotsent v.b.Chirchiq davlat pedagogika universiteti

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarni tarbiyalash jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilinadi. Raqamli muhitning bolalar psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta’siri, ota-onalar va pedagoglarning roli, shuningdek, tarbiyada zamonaviy yondashuvlar asosida taklif etilgan yechimlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda kuzatuv, tahlil va so‘rovnoma metodlari asosida real pedagogik muhitdagi holatlar o‘rganilgan. Muallif raqamli vositalardan ongli foydalanish, tarbiya va texnologiya o‘rtasida muvozanatni ta’minlash muhimligini ta’kidlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli muhit, boshlang‘ich ta’lim, bola tarbiyasi, texnologiya, ota-ona nazorati, raqamli pedagogika, ijtimoiylashuv, zamonaviy tarbiya muammolari, milliy tarbiya, tarbiyaviy kontent, raqamli resurslar, bosqichma-bosqich tatbiq, metodik yondashuv, boshlang‘ich ta’lim, qadriyatlar.*

Kirish. Globallashuv va raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan davrda milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish ham dolzarb, ham murakkab jarayonga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylandi. Boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalar hayotiga ham mobil qurilmalar, internet va raqamli o‘yinlar tez kirib keldi. Bu holat o‘z navbatida, bola shaxsining shakllanishi, ijtimoiylashuvi va tarbiyasida yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli muhitning salbiy va ijobiy ta’sirlarini o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan. Shu sharoitda milliy tarbiya kontentlarini ishlab chiqish va ularni bosqichma-bosqich joriy etish muhim masaladir. Bolalar dunyoqarashini shakllantirishda tarbiyaviy axborotlarning mazmuni, vizual ko‘rinishi va milliy ruhga mosligi katta ahamiyat kasb etadi.

Metodlar

Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi:

- Tahlil va sintez usuli orqali ilmiy manbalar, maqolalar va statistik ma’lumotlar ko‘rib chiqildi.
- Kuzatuv va so‘rovnoma asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va ota-onalarning fikrlari o‘rganildi.
- Tahlil va umumlashma: mavjud raqamli ta’lim platformalaridagi tarbiyaviy kontentlar tahlil qilindi;
- Anketalash: boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari va ota-onalar o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi;
- Taqqoslash: milliy va xorijiy kontentlar orqali bolalarda shakllanadigan qadriyatlar taqqoslandi.

Natijalar

O‘tkazilgan kuzatuv va so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalar raqamli texnologiyalarga haddan ziyod bog‘lanib qolmoqda. Bu esa ularning:

- Emotsional rivojlanishida – bezovtalik, sabrsizlik va yolg‘izlanishga olib kelmoqda.
- Ijtimoiylashuvida – real muloqot ko‘nikmalari zaiflashmoqda, do‘stlar bilan bevosita o‘yinlar kamaymoqda.
- Tarbiya jarayonida – ota-onalar bolalar bilan yetarli darajada muloqot qilmayapti, tarbiya mas‘uliyati ko‘pincha gadjetlarga yuklatilgan.

Shuningdek, raqamli vositalar orqali bola noto‘g‘ri axborot manbalariga duch kelishi, virtual dunyoni real hayotdan ustun qo‘yishi kuzatilmog‘da.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki:

- Ma‘lumotlarning asosiy qismi umumiy axborotga bag‘ishlangan bo‘lib, milliy ruh va an‘analar etarlicha aks etmagan;
- Ota-onalar va o‘qituvchilar bolalarga mo‘ljallangan kontentda odob-axloq, vatanparvarlik, oilaviy qadriyatlar etarli emasligini ta‘kidlashgan;
- Estetik jihatdan boy, multimedia formatdagi, milliy obrazlar bilan boyitilgan kontentlar bolalarda katta qiziqish uyg‘otgan.

Muhokama

Raqamli muhit – bu inkor qilib bo‘lmaydigan haqiqat. Uni taqiqlash emas, balki to‘g‘ri boshqarish, nazorat qilish va undan samarali foydalanishni o‘rgatish lozim. Tarbiya jarayonida raqamli vositalar yordamchi bo‘lishi kerak, lekin asosiy vosita emas.

Muammolar quyidagicha shakllanadi:

- Milliy tarbiya mazmunini zamonaviy multimedia formatlariga moslashtirishda ijodiy va texnik qiyinchiliklar mavjud;
- Tarbiyaviy kontentlarni ishlab chiquvchilarda pedagogik va madaniy bilim etarli emas;
- Ta‘lim tizimida tarbiya uchun ajratilgan vaqt va platformalar cheklangan.

Yechimlar:

- Mutasaddi tashkilotlar ishtirokida milliy multimediyalar loyihalari ishlab chiqilishi;
- Oliy ta‘lim muassasalarida “Raqamli tarbiya” yo‘nalishida kadrlar tayyorlash;
- Boshlang‘ich sinf darsliklari va elektron resurslarini milliy interfaol kontent bilan boyitish.

Muammo yechimlari sifatida quyidagilar taklif etiladi:

- Ota-onalar va o‘qituvchilar uchun raqamli pedagogika bo‘yicha treninglar o‘tkazish;
- Bolalarga raqamli savodxonlik, axborotni tanlash va filtrlash ko‘nikmalarini o‘rgatish;
- Maktablarda raqamli tarbiya bo‘yicha integratsiyalashgan darslar tashkil etish;
- Raqamli va real faoliyat o‘rtasida muvozanatni ta‘minlash – sport, teatr, tabiat qo‘ynidagi o‘yinlar orqali.

Xulosa

Raqamli ta‘lim muhitida bolalarga milliy tarbiya berish — global ta‘limga fonida o‘zligimizni asrab qolishning asosiy yo‘llaridan biridir. Kontent mazmuni bola ongini shakllantiradi, uning qadriyatlar tizimiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, bunday kontentlar har tomonlama puxta o‘yangan, milliy ruh va estetikaga mos, interaktiv formatda ishlab chiqilishi kerak. Boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi bolani tarbiyalashda raqamli muhitni hisobga olmaslik mumkin emas. Muammo bilan kurashish o‘rniga, uni ongli boshqarish, pedagogik va psixologik yondashuv asosida foydalanish zarur. Bu esa ta‘lim sifati va bola shaxsining sog‘lom rivojlanishi uchun muhim kafolatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduraxmonov Q.H. Milliy tarbiya va uning pedagogik asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2021. – 208 b.
2. Toshboev J. Boshlang‘ich ta’limda axloqiy tarbiyaning dolzarb jihatlari. // Pedagogika va psixologiya jurnali. – 2022. – №1. – B. 55–60.
3. Rasulova N.S. Raqamli ta’limning boshlang‘ich maktab o‘quvchisiga ta’siri. // Boshlang‘ich ta’lim jurnali. – 2023. – №3. – B. 23–27.
4. Saidov I. Bolalar uchun media kontent: tarbiyaviy ta’sir va vizual psixologiya. // Bolalar dunyosi jurnali. – 2023. – №2. – B. 11–15.

**МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МЕДИАКУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ**

Л.М.Караханова

Зав.отделом НИПВ им Кары Ниязи, (PhD) старший научный сотрудник

Сегодня медиа можно назвать одним из основных факторов социализации подрастающего поколения. Современное общество характеризуется превращением информации в глобальный ресурс человечества, ускорением темпов развития техники, созданием новых информационных технологий, преобразованием средств массовой информации в средства массовой коммуникации, глобализацией мирового информационного пространства и т. д. Замечено, что на сегодняшний день отставание развития духовной, социокультурной сферы в современном мире в период возрастающей роли знания и информации приводит к формированию черт социальной организации, которые не могут быть отнесены к прогрессивно развивающемуся обществу. Все это представляет опасность саморазрушения, самоуничтожения не только человека, но и всего человечества. Данные тенденции свидетельствуют о переходе общества к совершенно новой эпохе, которую можно назвать эпохой информационного общества, и позволяют выделить новый вид человеческой культуры медиакультуру, которая в последние десятилетия стала определяющим фактором социализации в информационном обществе.

На наш взгляд, медиакультуру необходимо рассматривать как механизм взаимодействия со СМИ, ориентированный не только на ее правильное толкование, но и содействующий правильному воспитанию и образованию подрастающего поколения с учетом требований, предъявляемых информационным обществом [1].

В современной жизни медиакультура приобретает все большее влияние и распространение, она интенсивно распространяется по всему миру в разных формах и видах: через печатные, видео и компьютерные, телевизионные, кинематографические каналы. Все эти каналы дают возможность человеку индивидуально общаться с экраном. Так, например, каждый человек имеет возможность выбрать интересующую его кассету (диск, сайт) и в любой момент остановить изображение или вернуть действие, показанное на экране, назад, чтобы лучше понять или запомнить эпизод, текст, получить дополнительную информацию. Другими словами, он может не только использовать все те преимущества, которые имеет процесс чтения книги, но и в виртуальном мире реализовать или развивать свои творческие идеи.